

QIZLARDA YOD TANQISLIGINING REPRODUKTIV SISTEMAGA TA'SIRI

Magistr: **Niyazova S.T. Oripova M.T.**

Ilmiy rahbar: **Ruziyeva N.H.**

ToshPTI, Akusherlik va ginekologiya, bolalar ginekologiyasi kafedrası

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya Yod tanqisligi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda, hatto o'nlab yillar davomida olib borilgan ulkan sa'y-harakatlardan keyin hamon muhim muammo bo'lib qolmoqda. Xalqaro bolalar rivojlanishini boshqarish guruhi ma'lumotlariga ko'ra, yod tanqisligi sog'liq uchun mas'ul bo'lgan to'rtta asosiy global omillardan biri sifatida topilgan. Hatto bugungi kunda butun dunyo bo'ylab ikki milliardga yaqin odam yodni yetarli darajada iste'mol qilmaydi, ulardan 246 millioni bolalardir, ular yod tanqisligining zararli ta'siri ostida. O'smir qizlar - kelajakdagi onalar. Ularning umumiy salomatligi va ovqatlanish holati global kun tartibining markazida turibdi. O'smir qizlarning noto'g'ri ovqatlanish holati nafaqat ularning bugungi kundagi fiziologik salomatligiga salbiy ta'sir qiladi, balki kelajakda onalik roliga ham ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'smir qizlar, buqoq, yod tanqisligi, dismenoreya

Mavzuning dolzarbligi

Yoshlarning reproduktiv salomatligi millatning kelajagini belgilaydi va bu demografik jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Butunjahon sog'likni saqlash tashkiloti yod tanqisligini global, tibbiy, ijtimoiy va demografik muammo deb hisoblaydi, chunki endemik hududlarning barcha aholisi yod tanqisligi kasalliklarini rivojlanish xavfiga duch keladi. Ammo yod tanqisligi bilan uzoq yillik kurashga qaramay dunyoning ko'plab mamlakatlarida shu jumladan O'zbekistonda ham yod yetishmasligi muammosi haligacha hal qilingani yo'q. Dunyo bo'ylab katta geografik hududlarda tuproq yod etishmaydi. Taxminan 130 mamlakatda yashovchi dunyo aholisining uchdan bir qismi yod yetishmayotgan hududlarda yashashi taxmin

qilinmoqda. Endemik hududlarda faqat mahalliy ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qiladigan odamlar yod tanqisligi xavfiga duchor bo'lishadi. Yod tanqisligi - bu dunyodagi eng keng tarqalgan buqoqning sababi hisoblanadi. Qalqonsimon bezning kattalashishi yodni kam iste'mol qilishga moslashish jarayoni sifatida boshlanadi. Dastlab buqoq tarqoq, ammo oxir-oqibat u tugunchaga aylanadi. Ba'zi tugunlar avtonom bo'lib, tireotrop gormon darajasidan qat'iy nazar qalqonsimon gormonni chiqarishi mumkin. Ushbu avtonom tugunlarda tireotrop gormonni faollashtiruvchi mutatsiyalar tez-tez uchraydi. Dastlab, avtonom tugunlarni o'rab turgan oddiy qalqonsimon bez tomonidan tiroid gormoni chiqishi kamayib, eutiroidizmni saqlab qoladi. Avtonom tugunlar gipertireozga olib kelishi mumkin. Tashqi muhitda yod yetishmasligi natijasida, qalqonsimon bez organizmni tiroid gormonlar bilan yetarli miqdorda ta'minlay olmaydi. Qizlarning reproduktiv tizimini rivojlanishi va shakllanishi 16-19 yoshgacha davom etadi. Yod tanqisligi qalqonsimon bez disfunktsiyasiga olib keladi va bu o'z navbatida reproduktiv tizimning normal rivojlanishi va shakllanishi fiziologiyasiga sezilarli tasir qiladi. Har ikkala jinsda ham qalqonsimon bez gormonlari jinsiy rivojlanish va reproduktiv funksiyaga tasir qiladi. Qalqonsimon bez patologiyasi tufayli tug'ma gipoteroz, erta balog'atga yetish, rivojlanishdan orqada qolish, voyaga yetmagan bolalarda esa gipotiroidizm, o'smir qizlar va reproduktiv yoshdagi ayollarda anovulyator sikllarga sabab bo'lishi mumkin. Odatda qiz bolalarda menarxe 9 yoshdan boshlanadi va bu normada 14-15 yoshgacha kuzatilishi mumkin. Buqoq tashhisi qo'yilgan qizlarda menarxe kechikadi, ikkilamchi jinsiy belgilar oxirigacha shakllanmasligi mumkin. Bundan tashqari qalqonsimon bez disfunktsiyasi natijasida suyaklanish sekinlashadi, bu patologik jarayon uzoq davom etsa, qiz bolalar tengdoshlaridan jismoniy rivojlanishdan ortda qoladi. Yod tanqisligi natijasida tiroid gormonlar yetarlicha sintezlanmaydi va reproduktiv yoshdagi ayollarda homilador bo'lishda muammolar, asiklik bachadondan qon ketishi, ko'p qon yo'qotilishi hisobiga esa turli darajadagi anemiya rivojlanadi. Buqoq rivojlangan sari tuxumdon faoliyatida o'zgarishlar kuzatiladi. Progesteron sekresiyasi yetarlicha bo'lmay, endometriyning

proliferasiyasi davom etadi, buning natijasida tartibsiz va haddan tashqari hayz qoni ko'p ketadi. Bu o'zgarishlar lyutenlovchi gormon sekresiyasi kamligi tufayli bo'lishi mumkin. Kamdan kam hollarda, birlamchi gipotiroidizm, gipofiz funksiyasining ikkilamchi depressiyasi, tuxumdon atrofiyasi va amenoreyaga olib kelishi mumkin. Fertillik pasayadi spontan abort va erta tug'ilish ko'payadi. O'smirlik davrda bachadondan qon ketishi ko'proq subklinik yoki klinik namoyon bo'lgan gipoteroz bilan og'riqan bemorlarda uchraydi. Bemorlarda odatda shish, tana massasi ortishi, uyquchanlik, xotira pasayishi, depressiya kuzatiladi.

Muhokamalar: Turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, o'smir qizlarning reproduktiv organlari patologiyasi tarkibida hayz davrining buzilishi (34-42%), yallig'lanish kasalliklari (15-25), reproduktiv kasalliklar (16-21%) ustunlik qiladi. Trushina va boshqalarning (2019) tadqiqotlariga ko'ra, yod tanqisligi fonida gipomenstrual sindrom 6,4% a, anormal bachadon qon ketishi - 23,3%, dismenoreya - 10,3% hollarda rivojlanadi. Tadqiqot natijalari hayz ko'rish funksiyasi buzilgan o'smir qizlar orasida yod tanqisligining yuqori tarqalishini tasdiqladi (89,2%). Shu bilan birga, yod tanqisligi kasalliklarining o'ziga xosligi shundaki, yodning yetarli darajada profilaktikasi patologik holatlarning shakllanishiga to'liq to'sqinlik qiladi. Ingushetiya respublikasida olib borilgan tadqiqot natijalarida bu hududning endemik mintaqaga kirishi va yod tanqisligi o'smir qizlarda 33% uchrashi aniqlandi. Yod tanqisligi natijasida o'smir qizlarda jismoniy rivojlanishning asosiy ko'rsatgichlari (bo'yi, tana vazni, ko'krak bezi) va jinsiy rivojlanish ko'rsatgichlari ularning sog'lom tengdoshlariga qaraganda pastligi kuzatilgan. Ushbu guruhdagi o'smir qizlar hayz siklida bir qator o'zgarishlar jumladan, menarxning kechikishi, gipermenoreya, opsomenoreya, polemenoreya va amenoreya faqat ushbu guruhda kuzatilgan. Bu tadqiqot natijalariga ko'ra yod tanqisligi bo'lgan o'smir qizlar hayz sikli buzilishi 49,2% uchragan.

Xulosa: Qiz bolalarda yod tanqisligi sabab aqliy va ish qobiliyati pasayadi, jinsiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qoladi, shu bilan birga hayz sikli buziladi. Hayz sikli buzilishi qizlarda kelajakdagi reproduktiv vazifasini to'laligicha bajara

olmaslik xavfini keltirib chiqaradi. Qiz bolalarda hayz sikli shakllanishi nafaqat alimantar qabul qilinadigan yod miqdoriga balki, mikro-makroelementlar, vitaminlar va tog'ri hayot madifikatsiyasiga ham bog'liq. Shu sabab ratsional ovqatlanish, to'g'ri uyqu rejimi va albatta profilaktika uchun yod preparatlari qabul qilish qizlarda hayz siklini to'g'ri shakllanishiga yordam beruvchi asosiy omillardan hisoblanadi.